

ПУТИ СНИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВНЕШНИХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ (ВАУ)

Равшан Хикматов Саидумарович

Ташкентский государственный транспортный университет

Алишер Саидумаров Равшанович

ООО “Научно-исследовательский центр транспорта” при Министерстве
транспорта Республики Узбекистан

Билолиддин Жамолиддинов Зухриддинович

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: Природные условия и рельеф местности Центрально-Азиатского региона частично ограничивает возможности развития железнодорожного транспорта, нет возможности развития водного транспорта. Этим определяется ведущая роль автомобильного транспорта в транспортной системе региона как в настоящее время, так и в перспективе. Наличие в данном регионе специфических природно-климатических условий снижает конструктивную эффективность, эффективность использования автотранспортных средств (АТС).

В связи с этим разработка и обоснование путей улучшения тягово-скоростных свойств и эффективности АТС путем снижения аэродинамического сопротивления, установкой внешних аэродинамических устройств (ВАУ) является актуальной научной проблемой.

В работе приведены результаты экспериментальных исследований по определению рациональных конструктивных вариантов и установочных параметров грузовых автомобилей оборудованных различными вариантами разработанных обтекателей.

Ключевые слова: автомобиль, внешние аэродинамические устройства, обтекатель, установочные параметры, коэффициент лобового сопротивления.

Известно, что аэродинамическое сопротивление АТС, складывается из пяти основных составляющих: из сопротивлений формы и трения, внутренних

потоков двигателя и вентиляции кабины и кузова, индуктивного и дополнительного сопротивления.

По данным А. С. Литвинова и Я. Е. Фаробина [1] и ряд других исследований, затраты мощности на преодоление сопротивления воздуха распределяются следующим образом. На преодоление: сопротивления формы-50. . . 60%; дополнительного сопротивления-15%; сопротивления внутренних потоков-10. . . 15%; сопротивления трения-5, . . . 10%; индуктивного сопротивления-5. . . 10%.

В настоящее время поиски путей снижения аэродинамического сопротивления грузовых автомобилей и автопоездов в основном ведутся в двух направлениях:

- улучшение аэродинамики грузовых АТС на стадии проектирования;
- улучшение аэродинамики вновь создаваемых и уже эксплуатируемых АТС с применением внешних аэродинамических устройств.

При проведении работ по первому направлению наиболее эффективными, конструктивными мероприятиями следует считать увеличение угла наклона лобового стекла кабины до 20. . . 40 °С; увеличение радиуса перехода лобовых (лицевых) панелей кабины и кузова в боковые и крышу; уменьшение расстояния между кабиной и кузовом, и между тягачом и прицепом; применение кузовов с гладкими боковыми стенками в сочетании с уменьшением числа выступающих мелких деталей или с отработкой их аэродинамических форм.

Интенсивно развиваются работы по второму направлению [2, 3]. Внешние аэродинамические устройства для грузовых автомобилей и автопоездов подразделяются на следующие группы: А - монтирующийся на крыше кабины; Б - на переднем бампере; В - на лобовой панели кабины; Г- на задней стенке кабины; Д - на передней стенке кузова; Е - на крыше кузова; Ж - на задней стенке кузова; З - между колесами по бортам автопоезда; И - аэродинамические колпаки на колесах.

Проведены исследования [4, 5] по определению их рациональных конструктивных вариантов и установочных параметров, разработанных по критерию - ΔC_x - разницы коэффициентов аэродинамического сопротивления автомобилей без аэродинамических устройств C_x и с внешними аэродинамическими устройствами C_{xo} .

$$\Delta C_x = C_x - C_{xo},$$

Экспериментальные исследования проведены на динамометрической дороге автополигона НАМИ и на ровном отрезке шоссе Ташкент-Ангрен.

Анализ результатов испытаний автомобиля КамАЗ-53212, оборудованного щитовыми обтекателями с закругленными краями, показывает, что из различных установочных параметров наибольшие значения коэффициента ΔC_x имеет при размещении обтекателя в зоне передней кромки крыши кабины.

Рациональным установочным параметром являются $l = 0$; и $\alpha = 45^\circ$. Если обтекатель передвинуть по крыше ближе к кузову, то наибольшие значения коэффициента ΔC_x будут при угле наклона $\alpha = 35^\circ$.

Применение выпукло-сферического обтекателя, изготовленного по патенту США, дает сравнительно большие значения коэффициента ΔC_x при установке обтекателя на расстоянии 200 мм от передней кромки крыши кабины, особенно при угле наклона $\alpha = 45^\circ$.

Обтекатель вогнутого типа по своим качествам практически не уступает обтекателю выпукло-сферического типа. Даже при его установке с параметрами $l = 0$, $\alpha = 40^\circ$ коэффициент ΔC_x увеличивается до 0, 24.

Как показывают данные, из испытанных верхних обтекателей наибольший эффект можно получить при применении выпукло-составного обтекателя. В данном эксперименте выпукло-составной обтекатель установлен в зоне передней кромки крыши кабины ($l = 0$).

В качестве входных независимых факторов был принят угол наклона хорды, связывающей нижнюю и верхнюю кромки экрана относительно крыши кабины - α (град.) и угол наклона пластины к касательным, проведенным к базовой линии экрана - β (град.).

Наибольший эффект получен при угле наклона $\beta = -15^\circ$, т. е. составляющие пластины повернуты вовнутрь. Чем больше угол наклона α , тем больше коэффициент ΔC_x . При углах наклона $\alpha = 45^\circ$ и $\beta = -15^\circ$ коэффициент ΔC_x равен 0, 27. Также необходимо отметить, что увеличение угла наклона α приводит к уменьшению аэродинамического сопротивления при всех значениях расстояния l .

Анализ полученных экспериментальных данных, приведенных в табл. 1, свидетельствует об эффективности применения верхних обтекателей на автопоездах.

Интересные результаты получены при испытаниях автопоезда КамАЗ-54112+ОдАЗ-9370, оборудованного выпукло-сферическим обтекателем (по патенту США) и этим же обтекателем с отверстиями.

Наибольшие значения коэффициент ΔC_x имеет при размещении обтекателя в зоне передней кромки крышки кабины. При установочных параметрах $l = 0$, $\alpha = 45^\circ$ коэффициент ΔC_x равен 0, 22.

Установка этого же обтекателя с отверстиями на автопоезде с установочными параметрами $l = 0$, $\alpha = 45^\circ$ приводит к увеличению коэффициента ΔC_x до 0, 30.

В табл. 1 приведены результаты аэродинамических испытаний автомобиля КамАЗ-53212 и автопоездов КамАЗ-54112+ОдАЗ-9374, оборудованными различными обтекателями с их рациональными установочными параметрами.

Таким образом, приведенные в табл. 1 данные испытаний показывают, что для автомобилей КамАЗ-53212, имеющих небольшое расстояние между кабиной тягача и передней стенкой кузова-фургона, а также небольшую высоту кузова над кабиной, можно принять рациональным вариантом обтекателя тип выпукло-составной, а для автопоезда КамАЗ-54112+ОдАЗ-9370 – выпукло-сферический (по патенту США) с отверстиями.

Таблица 1

Результаты испытаний

Тип обтекателя	Оптимальные установочные параметры			Коэффициенты		
	l , мм	α , град	C_x	C_{x0}	ΔC_x	μ , %
I. Автомобиль КамАЗ-53212						
С закругленными краями	0	45	0, 92	0, 66	0, 2	18
Выпукло-сферический (по патенту США)	100	45	0, 92	0, 70	0, 22	24
Вогнутый	0	45	0, 92	0, 68	0, 24	26
Выпукло-составной	0 (при 15°)	45	0, 92	0, 65	0, 27	29
II. Автопоезд КамАЗ-54112+ОдАЗ-9370						
Выпукло-сферический (по патенту США)	0	45	0, 96	0, 74	0, 22	23
Выпукло-сферический (по патенту США) с	0	45	0, 96	0, 66	0, 30	31

отверстиями						
-------------	--	--	--	--	--	--

Анализ результатов испытаний автомобиля КамАЗ-53212, оборудованного нижним объемным обтекателем типа "Парабола", показывает, что из различных параметров наибольшие значения коэффициент ΔC_x имеет при установке нижнего обтекателя в зоне передней кромки бампера, т. е. при $l = 0$ и $\gamma = 0$.

Результаты испытаний автомобиля КамАЗ-53212 с нижними объемными обтекателями двухступенчатого типа без отверстий и с отверстиями показывают, что оптимальными установочными параметрами являются $l = 100$, $\gamma = 0$. При этом наибольшее значение коэффициента ΔC_x получается при использовании обтекателя с отверстиями того же типа.

Наибольший интерес представляют результаты испытаний автомобиля КамАЗ-53212, оборудованного объемным обтекателем граненого типа с отверстиями и без отверстий. Экран выполнен в виде совокупности граней. Так же как и у предыдущих обтекателей, большие значения ΔC_x имеют при размещении обтекателя с одинаковыми значениями l и γ . Наибольшее значение коэффициент ΔC_x имеет при $\gamma = 12^\circ$, $l = 0$.

При рациональных установочных параметрах $l = 0$ коэффициент ΔC_x равен 0, 88. При этом коэффициент лобового сопротивления автомобиля КамАЗ-53212 уменьшается примерно на 5% по сравнению с автомобилем без нижнего обтекателя.

Важно отметить, что из различных факторов основное влияние на коэффициент ΔC_x оказывает расстояние между передней кромкой нижнего обтекателя и передним бампером кабины.

В табл. 2 приведены результаты испытаний автомобиля КамАЗ-53212, оборудованного различными нижними обтекателями с их рациональными установочными параметрами.

Таблица 2

Результаты аэродинамических испытаний автомобиля КамАЗ-53212

Тип обтекателя	Оптимальные установочные параметры		Коэффициенты		
	l , мм	γ , град	C_x	C_{x0}	ΔC_x
Объемный тип «Парабола»	-100	0	0, 92	0, 88	0, 04
Объемный двухступенчатого	100	0	0, 92	0, 89	0, 03

типа					
Объемный двухступенчатого типа с отверстиями	100	0	0,92	0,88	0,04
Объемный граненного типа	0	12	0,92	0,87	0,05
Объемный граненного типа с отверстиями	0	12	0,92	0,86	0,06
Спойлер	0	0	0,92	0,88	0,04

Как видно из таблицы, наилучшие результаты получены на автомобиле, оборудованном нижним объемным обтекателем граненого типа с отверстиями. Но как показал анализ предыдущих работ, применение нижних аэродинамических устройств, установленных на переднем бампере автомобиля, оказывает влияние на аэродинамику его подкапотного пространства. Следовательно, изменяется температурный режим последнего и возрастает аэродинамическое сопротивление, особенно в условиях жаркого климата. В связи с этим возникает необходимость исследования влияния внешних аэродинамических устройств на аэродинамическую характеристику, температурный режим подкапотного пространства автомобиля.

Список литературы:

1. Литвинов А. С. , Фаробин Я. Е. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств. – М. : Машиностроение, 1989. – 240 с.
2. Евграфов А. Н. , Высоцкий М. С. , Титович А. И. Аэродинамика магистральных автопоездов. – Минск. : Наука и техника, 1988. – 231 с.
3. Евграфов А. Н. , Высоцкий М. С. Внешние аэродинамические устройства автомобилей. – М. : НИИНавтопром, 1983. – 39 с.
4. Кульмухамедов Д. Р. Научные основы повышения эффективности автотранспортных средств в условиях жарко-сухого климата. Монография. Ташкент: «Тафаккур қаноти». 2018. - 304с.
5. Кульмухамедов Д. Р. , Хикматов Р. С. , Эрбеков Ш. И. , Саидумаров А. Р. Особенности исследования магистральных режимов движения автомобилей категории N_2 и N_3 в условиях жарко-сухого климата. Сборник научных трудов ТИПСЭАД, Ташкент 2019 г.

